

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15378923>

O'QUVCHILARNI YOZUVGA O'RGATISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Irkinova Muxlisa Elmurodovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar; **Nuradilova Asal Dilshodxo'ja qizi** (PhD)

ANNOTATSIYA: *Yozuv – bu savodxonlik asosini tashkil qiluvchi muhim o'quv malakasidir. Boshlang'ich sinfda yozuv ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning tafakkuri, nutqi, xotirasi va ijodiy fikrlashining rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu maqolada yozuv hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarini chiroyli yozuvga o'rgatishning pedagogik o'rni hayotimizdagi ahamiyati haqida so'z ketgan.*

KALIT SO'ZLAR: *yo'zuv, chiroyli yozuv, ijtimoiy, pedagogik, yozuv sa'nati, estetika, bola kamoloti.*

АННОТАЦИЯ: *Письмо является важным образовательным навыком, составляющим основу грамотности. Формирование навыков письма в начальной школе служит развитию мышления, речи, памяти и творческого мышления учащихся. В данной статье рассматривается педагогическая роль письма и важность обучения учащихся начальной школы красивому письму в нашей жизни.*

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *письмо, красивое письмо, социальный, педагогический, искусство письма, эстетика, развитие ребенка.*

ANNOTATION: *Writing is an important educational skill that forms the basis of literacy. The formation of writing skills in primary school serves the development of students' thinking, speech, memory and creative thinking. This article discusses the pedagogical role of writing and the importance of teaching primary school students to beautiful writing in our lives.*

KEYWORDS: *writing, beautiful writing, social, pedagogical, writing art, aesthetics, child development.*

Yozuv biror tilda qabul qilingan maxsus belgilar yig'indisi. Yozuv tushunchasi tilning tovush elementlari (so'z, bo'g'in, tovush)ni ifodalovchi belgilarnigina emas, balki piktografiya, ideografiya shakllarini ham o'z ichiga oladi. Bular aloqa qilish belgilari yig'indisi sifatida yozuvdan ilgarigi belgilar (xotira yozuvi, hisoblash yozuvi va boshqalar)ga qarama-qarshi qo'yilgan.

Husnixatga o'rgatishdan asosiy maqsad kichik yoshdagi o'quvchilarga yozishdek murakkab jarayonni o'rgatish orqali, ularning chiroyli yozuv malakalarini rivojlantirishdan iboratdir. Husnixatning oldiga bir qator vazifalar qo'yiladi. Bu vazifalar ko'p qirrali bo'lib o'quvchilarni aqliy rivojlantirishga, ularning atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytirishga, axloqiy va estetik didini tarbiyalashga, ongli o'qish va yozish malakalarini hamda yozuv daftarlari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Mazkur vazifalarning barchasi o'zaro bog'liq holda amalga oshiriladi. Ularni hal qilish zaruriy yozuv malakalarini egallashga darslikda berilgan o'quvchilar saviyasiga mos nazariy va amaliy materiallar uyg'unlashtirilib, o'zlashtirish ustida ishlashni maqsadga muvofiq uyushtirish, shuningdek, matnlar sifatini, topshiriqlar xususiyatini va bolalar aqliy faoliyatining o'ziga xos tomonlarini belgilaydigan qator usuliy shart-sharoitlarga bog'liq.

Bola kamolotining shakllanishi ko'p jihatdan chiroyli yozuvga ham bog'liq. Chiroyli yozish orqali bolalar boshqa fanlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Inson hayotida yozuv muhim o'rin tutadi, chunki u har kuni turli-tuman qog'ozlar va hujjatlardan foydalanadi. Bularning hammasi chiroyli va bexato yozishni taqozo etadi. Ammo qisqa muddat ichida kichik yoshdagi o'quvchilarda chiroyli, tez va bexato yozish malakalarini o'stirish mumkin emas, buning uchun bir necha yil talab etiladi. Chiroyli yozuvga o'rgatish uchun bolalarning maktabga qadam qo'ygan kunlaridan boshlab izchil mashqlar asosida olib borish zarur. Harflarni yozishda o'qishga o'rgatishdagi tarkib asos qilib olinadi, ya'ni o'qish darsida o'quvchilar harfni o'zlashtiradilar, matnni o'qiydilar, yozuv darsida esa shu harfli so'zni yozadi.

Yozuvning ahamiyati ikki xil: ijtimoiy va pedagogik

Chiroyli yozuv — bu yozish jarayonida estetik va aniq ifodalanadigan, o‘qilishi qulay va jozibador bo‘lgan yozuv shakli hisoblanadi. Chiroyli yozuv bu - Harflarning aniq va to‘g‘ri shaklda yozilishi, qoidalar va standartlarga rioya etish, o‘qish uchun qulaylik, o‘quvchining shaxsiy o‘ziga xosligini ifodalab beradi. Estetik jihatdan yozuvning go‘zalligi va jozibadorligi insonni kayfiyatini ko‘taradi.

O‘quvchilarni chiroyli yozuvga o‘rgatishning pedagogik ahamiyatini bir necha foydali taraflari quyidagicha:

Estetik rivojlanish bo‘ladi ya’ni o‘quvchilar chiroyli yozish orqali estetik qobiliyatini rivojlantiradi. Bu orqali esa san’at va go‘zallik kabi tushunchalarga ega bo‘lishadi. Yozuvning go‘zalligi va jozibadorligi kayfiyatni ko‘taradi. Yozuvga e’tibor berish, diqqatni jamlash hamda sabr-toqatni oshirishga yordam beradi. chiroyli yozuv imkoniyatlari o‘quvchilarga o‘z fikrlarini va his-tuyg‘ularini yozuv jarayonida o‘quvchilar ma’lumotlarni yaxshiroq tushunish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘z-o‘zini baholash - o‘quvchilar o‘z yozuvlarini baholash orqali o‘z qobiliyatlarini yaxshiroq tushunish va o‘z ustida ishlashga rag‘batlanadilar. Bu ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi.

chiroyli yozuv o‘quvchilarni nafaqat yozish qobiliyatini rivojlantirishda, balki ularning umumiy shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida ham muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, chiroyli yozuv o‘quvchilarni faqat yozish qobiliyatini oshirib qolmasdan valki ularning shaxsiy, ijtimoiy rivojlanishiga va estetikani oshirishga yordam beradi. Chiroyli yozuv ariza, tabriknoma, tarjimai hol va shu kabi rasmiy hujjatlar yozish jarayonida jiddiy va samimiy hamda hurmatni ifodalaydi. Lekin hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar davrida qo‘lda yoziladigan ishlarning darajasi tushgan, ko‘proq electron yozuvlar ya’ni telefonda, kompyuterda yozish ommalashib ketgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.G‘ulomov, Sh.Yo‘ldosheva, G.Mamatova, H.Boqiyeva , A.Sobirova
“Husnixat va uni o‘qitish metodikasi” Toshkent: “Iqtisod – moliya “2007
2. Internet resurslari
3. “Husnixat metodikasi” Toshkent “O‘qituvchi” 1976